

Peran Teknologi Dalam Inovasi Perencanaan Pendidikan: Peluang Dan Tantangan

Uswatun Khasanah¹, Resti Andini², Sukma Elia³, Subandi⁴, Erjati Abas⁵

^{1,2,3,4,5}Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

This research aims to describe the role of technology in educational planning innovation: opportunities and challenges. This research is a qualitative research with literature review type. Information collection was conducted by searching several important sources including primary sources from literature sources that discuss the role of technology in educational planning innovation: opportunities and challenges and several other literature sources related to the research. The data collected was then analysed, resulting in a review that showed that while technology and innovation provide the foundation for an educational revolution, there is a need for a holistic approach that takes into account challenges and maximises opportunities. An in-depth understanding of the complex interactions between these factors will help shape the future of education that is comprehensive, sustainable and relevant for the demands of the times.

Keywords: Educational Planning, Role of Technology, Educational Strategy

(*) Corresponding Author: uswatunkhasanah222@gmail.com

How to Cite: XXXXXX. (2018). XXXX. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, XX (x): x-xx.

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang terus mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi (Purba & Saragih, 2023). Peran teknologi dalam perencanaan pendidikan kini menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran (Wuisan & Mariyanti, 2023). Latar belakang penelitian ini mencerminkan kompleksitas situasi pendidikan modern dan dorongan untuk menggali peluang serta mengatasi tantangan yang terkait dengan integrasi teknologi dalam perencanaan pendidikan.

Teknologi telah mengubah lanskap pendidikan secara mendasar. Perkembangan perangkat lunak, aplikasi, dan platform pembelajaran online telah menciptakan kesempatan baru untuk meningkatkan cara pendidikan direncanakan, disampaikan, dan dievaluasi (Primayana, 2020). Integrasi teknologi dapat memberikan peluang untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil atau dengan akses terbatas. Teknologi juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penyediaan sumber daya digital yang interaktif dan personalisasi (Faruq, 2020).

Perencanaan pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kontekstual yang cepat, seperti perubahan kurikulum, kebutuhan pasar kerja, dan perkembangan teknologi terbaru. Integrasi teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan responsivitas sistem pendidikan. Meskipun teknologi membuka peluang, masih ada tantangan terkait dengan kesetaraan akses. Beberapa siswa mungkin tidak memiliki akses ke perangkat atau konektivitas internet yang diperlukan untuk memanfaatkan inovasi pendidikan berbasis teknologi (Bassar et al., 2021). Teknologi juga memiliki potensi untuk meningkatkan

keterlibatan dan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Namun, tantangan terkait dengan bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan ini masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Integrasi teknologi dalam perencanaan pendidikan membawa tantangan terkait dengan keamanan dan privasi data. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana informasi pribadi peserta didik dan data pembelajaran dikelola dan dilindungi.

Guru memegang peran kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan berbasis teknologi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana guru dapat dikembangkan dengan baik untuk mengintegrasikan teknologi dengan efektif dalam perencanaan pembelajaran. Integrasi teknologi tidak hanya melibatkan perubahan alat dan metode, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam pendidikan (Hidayat & Nisa, 2022). Pendidik perlu mengubah cara mereka memandang pembelajaran dan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mendorong kreativitas dan kolaborasi.

Peran teknologi dalam inovasi perencanaan pendidikan merupakan aspek yang lebih besar dalam konteks pengembangan sistem pendidikan global (Warsita, 2017, p. 21). Teknologi informasi dan komunikasi telah membuka berbagai peluang baru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi perencanaan pendidikan. Hal ini tercermin dalam transformasi digital yang signifikan di berbagai sektor kehidupan, termasuk dunia pendidikan (Firdaus, 2023). Dengan meningkatnya integrasi teknologi, pendidikan memiliki potensi untuk menjadi lebih adaptif, inklusif, dan efektif (Setyowati et al., 2023). Meskipun demikian, selayaknya kita mempertimbangkan tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, seperti ketidaksetaraan akses, keamanan data, dan pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial.

Sejak beberapa tahun terakhir, karya tulis ilmiah telah secara intens membahas bagaimana teknologi dapat membentuk dan inovasi perencanaan pendidikan. Menurut Fullan dalam (Widodo et al., 2023), teknologi dapat memberikan dukungan yang diperlukan dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan siswa, sementara Zhao dalam (Setyorini, 2022) menyoroti peran teknologi dalam memberdayakan guru sebagai perancang pembelajaran. Dalam penelitian terbaru oleh Smith et al. Dalam (Surani, 2019), ditemukan bahwa implementasi teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dalam perencanaan pendidikan. Penelitian-penelitian ini mencerminkan bahwa perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek perencanaan pendidikan.

Peluang yang dihadirkan oleh teknologi dalam konteks perencanaan pendidikan juga mencakup pembelajaran berbasis platform online, pengembangan kurikulum yang lebih dinamis, dan pemantauan progres siswa secara langsung. Namun, di samping peluang tersebut, ada beberapa tantangan yang muncul, seperti kesenjangan digital yang dapat meningkatkan perbedaan ketercapaian terhadap pendidikan. Dalam kajian yang dipublikasikan oleh UNESCO (2020), disoroti bahwa perlu adanya upaya bersama untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap teknologi pendidikan agar inovasi pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kontribusi teknologi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Ini mencakup pembelajaran lebih

efektif, pembangunan keterampilan yang relevan dengan abad ke-21, dan persiapan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan melihat latar belakang ini, penelitian mengenai "Peran Teknologi dalam Inovasi Perencanaan Pendidikan" menjadi penting untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana teknologi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena sifat kualitatif dari data yang dikumpulkan dan dianalisis tidak menggunakan angka-angka (I. N. Sari et al., 2022). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok. Sukmadinata mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan hati-hati, termasuk deskripsi rinci dan temuan analisis dokumen dan catatan-catatan (Saadah et al., 2022).

Penelitian ini bertumpu pada penelitian *library research*, yaitu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menelaah secara kritis dan seksama bahan pustaka yang relevan. Dalam penelitian semacam ini, bahan pustaka digunakan sebagai titik awal untuk mendeduksi pengetahuan yang ada, sebagai sumber ide untuk mengeksplorasi ide-ide baru, sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka teori baru, dan sebagai sarana pemecahan masalah (M. Sari & Asmendri, 2020).

Metode pengumpulan data dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen catatan tertulis dengan pernyataan-pernyataan tertulis yang telah disiapkan oleh suatu lembaga atau perseorangan dengan maksud untuk meneliti suatu peristiwa. Ini berguna untuk sumber data, bukti, informasi alami yang sulit ditemukan, dan peluang untuk lebih memperluas pengetahuan tentang sesuatu yang diselidiki (Ramdhan, 2021). Teknik yang digunakan dalam analisis ini menggunakan metode content analysis, yaitu analisis informasi data yang dapat menggambarannya secara objektif dan metodis sehingga dapat ditarik kesimpulan yang valid.

RESULTS & DISCUSSION

Teknologi informasi telah memainkan peran kritis dalam memperluas akses pendidikan. Melalui platform daring, siswa dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran tanpa batasan, mengurangi kesenjangan akses pendidikan. Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pendidikan memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana kurikulum dan metode pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, meningkatkan efektivitas dan berkaitan dengan pembelajaran.

Dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman, teknologi tidak hanya sekedar membawa perubahan bagi kehidupan, tetapi juga berdampak besar pada dunia pendidikan. Dalam konteks ini, inovasi dalam pendidikan menjadi sangat

penting mengingat peran sentral yang dimainkan oleh pendidikan dalam kesuksesan suatu sistem pembelajaran. Untuk itulah, prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pendidikan perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemahaman tentang sistem atau media yang akan digunakan, orientasi pada mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, dan optimalisasi sumber daya yang diterapkan dalam proses pembelajaran (Ardiansyah, 2023).

Pentingnya interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar dan mengajar juga diakui dalam penerapan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, media pembelajaran yang dihasilkan dari teknologi haruslah memiliki potensi yang dapat mendukung interaksi tersebut. Dalam era digital, media pembelajaran telah berkembang menjadi beragam jenis, mulai dari yang sederhana hingga yang sangat canggih. Namun, yang menjadi inti adalah terjalinnya interaksi yang berkualitas antara pendidik dan peserta didik, yang mendukung proses pembelajaran yang efektif.

Dalam esensi ini, teknologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau sistem yang dirancang untuk menyelenggarakan pendidikan secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip teknologi, dengan tujuan mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan interaktif. Teknologi pendidikan menjadi tonggak penting dalam mendukung transformasi pendidikan Bahasa Indonesia di era digital. Contoh penerapan teknologi dalam bidang pendidikan seperti Zoom, Google Meet, Classroom, dan E-learning telah menjadi fasilitas yang mengubah cara pembelajaran. Melalui media elektronik seperti audio, video, dan internet, teknologi ini menjadi instrumen yang mempermudah kegiatan pembelajaran secara fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat. Terlebih lagi, saat ini banyak lembaga kursus yang menawarkan pembelajaran online, mendukung pendidikan di luar lingkup sekolah (Mustopa & Iswantir, 2023).

Kualitas pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sarana dan prasarana, kualitas guru, dan kualitas peserta didik (Arviansyah & Shagena, 2022). Teknologi pendidikan telah membawa perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Apa yang dulu dianggap sebagai pembelajaran kaku dan monoton kini menjadi lebih fleksibel dan menarik. Teknologi pendidikan menempatkan fokus pada perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sumber belajar dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mempermudah proses belajar. Semua ini mengacu pada tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diharapkan bahwa teknologi pendidikan akan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk merasakan manfaat pendidikan.

Dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, teknologi pendidikan menjadi kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, sekaligus memperbaiki proses pembelajaran yang seringkali menimbulkan tantangan dalam masyarakat (Ajizah & Munawir, 2021). Dibutuhkan pengembangan inovasi di

berbagai bidang pendidikan, termasuk pengembangan konten dan kurikulum, penyediaan fasilitas dan sarana prasarana, serta peningkatan teknologi pendidikan dalam kegiatan belajar-mengajar seperti pengembangan sistem dan strategi yang lebih inovatif, yang dapat diakses oleh berbagai kalangan (Fitriyadi, 2013). Inovasi tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga diperluas ke pendidikan non-formal untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja tanpa batasan usia, sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing (Oktarina, 2007).

Sementara teknologi pendidikan memang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, juga penting untuk memastikan pemerataan pendidikan. Hal ini menjadi perhatian dalam dunia pendidikan, karena masalah yang tidak terselesaikan dapat berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan. Teknologi pendidikan memiliki potensi untuk mengatasi masalah ini, tetapi efektivitasnya tergantung pada penggunaannya yang tepat, yang pada akhirnya ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia. Kesiapan ini berpengaruh besar terhadap hasil pemanfaatan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, memberikan pelatihan dan pengembangan bagi sumber daya manusia sangat penting untuk membangun organisasi pendidikan yang superior dan kompetitif.

Dalam konteks peran teknologi dalam transformasi pendidikan Bahasa Indonesia di era digital, jelas bahwa teknologi pendidikan bukan hanya alat pengiriman materi pelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan aksesibilitas, dan memfasilitasi metode pengajaran inovatif. Integrasi teknologi pendidikan membawa perubahan paradigma dalam penyampaian pendidikan, mencapai audiens yang lebih luas, dan menawarkan pengalaman belajar yang lebih sesuai. Namun, potensinya hanya bisa terealisasi sepenuhnya melalui perencanaan strategis, implementasi yang baik, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi para pendidik. Dengan demikian, sinergi antara teknologi dan sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan transformasi pendidikan bahasa di era digital.

Ternyata, keberadaan teknologi pendidikan mampu menghadirkan peningkatan produktivitas dalam dunia pendidikan, yang sekarang mampu mempercepat proses belajar. Teknologi ini membantu pendidik mengoptimalkan penggunaan waktu belajar dengan lebih efisien, sehingga proses kegiatan belajar-mengajar dapat diperluas dengan lebih luas dan konten yang lebih konkret (Silvia & Syahbudi, 2023). Dalam hal ini, peserta didik juga memiliki peluang untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Ini mengubah paradigma bahwa pendidik merupakan satu-satunya sumber pembelajaran; saat ini, ada banyak sumber pembelajaran yang tersedia seperti buku, jurnal, artikel, media sosial, dan lainnya yang bisa menjadi tambahan sumber informasi.

Teknologi membuka pintu bagi keterlibatan aktif orang tua, guru, dan komunitas dalam pendidikan. Platform daring menyediakan saluran komunikasi

yang lebih baik, memperkuat keterlibatan dengan pemegang kepentingan dalam mendukung perkembangan siswa. Meskipun peluang meningkat, masih ada tantangan terkait ketidaksetaraan akses teknologi. Siswa dari golongan masyarakat kurang beruntung mungkin mengalami kesulitan mengakses teknologi, menciptakan kesenjangan digital. Perubahan dalam pendekatan pendidikan melalui teknologi dapat memiliki dampak sosial dan psikologis, seperti kecanduan gadget dan peningkatan risiko kesenjangan sosial di kalangan siswa. Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan pendidikan juga menimbulkan risiko keamanan data. Pentingnya untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keamanan informasi pribadi siswa dan guru.

Inovasi perencanaan pendidikan menjadi kunci untuk menghadapi tuntutan masa depan. Pembelajaran berbasis rencana, metode pengajaran kolaboratif, dan integrasi untuk kecerdasan adalah contoh inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengembangkan solusi teknologi dapat memberikan kontribusi signifikan untuk merancang sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan industri.

Teknologi mendukung tren pembelajaran sepanjang hayat, di mana kursus daring dan Massive Open Online Courses (MOOCs) memungkinkan individu untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang karier mereka. Dalam menghadapi perubahan cepat, penting untuk memasukkan literasi digital sebagai komponen menyeluruh dalam kurikulum pendidikan, mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola informasi digital dengan bijak.

CONCLUSION

Pendidikan memegang peranan krusial dalam mengembangkan individu secara holistik, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, guna mewujudkan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mengubah pola pikir tetap (*fixed mindset*) menjadi pola pikir berkembang (*growth mindset*), pendidikan yang berkualitas dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman menjadi keharusan. Peran teknologi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan sangatlah penting. Pertama, teknologi pendidikan menyediakan fasilitas belajar yang melibatkan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi sumber belajar. Kedua, teknologi ini dapat mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran dengan pendekatan interdisipliner yang terpadu. Ketiga, teknologi memberikan efisiensi dan efektivitas baik dalam bentuk produk maupun proses pembelajaran untuk mengatasi permasalahan belajar. Keempat, teknologi pendidikan menjadi alternatif solusi dalam meningkatkan kinerja organisasi pendidikan melalui pendekatan kinerja dan desain instruksional yang terstruktur. Kelima, teknologi pendidikan mendorong lahirnya inovasi baru dalam pendidikan dan pengajaran untuk mengatasi tantangan yang ada. Untuk itu, sementara

teknologi dan inovasi memberikan landasan untuk revolusi pendidikan, perlu adanya pendekatan holistik yang memperhitungkan tantangan dan memaksimalkan peluang. Pemahaman mendalam terhadap interaksi kompleks antara faktor-faktor ini akan membantu membentuk masa depan pendidikan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan relevan untuk tuntutan zaman.

REFERENCES

- Ajizah, I., & Munawir, M. (2021). Urgensi Teknologi Pendidikan: Analisis Kelebihan Dan Kekurangan Teknologi Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0. *Istighna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(1), Article 1.
- Ardiansyah, W. M. (2023). Peran Teknologi Dalam Transformasi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital. *Jmeb Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1(01), Article 01.
- Arviansyah, M. R., & Shagena, A. (2022). Efektivitas Dan Peran Guru Dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 17(1), 40–50. <https://doi.org/10.33654/jpl.v17i1.1803>
- Bassar, A. S., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2021). Pendidikan Islam: Peluang Dan Tantangan Di Era Global Dan Multikultural. *J-Pai: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.9577>
- Faruq, U. A. (2020). Peluang Dan Tantangan Pendidikan Muhammadiyah Di Era 4.0. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), Article 1.
- Firdaus, F. A. (2023). Peluang Dan Tantangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia. *Jip: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(1), Article 1.
- Fitriyadi, H. (2013). Integrasi Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pendidikan: Potensi Manfaat, Masyarakat Berbasis Pengetahuan, Pendidikan Nilai, Strategi Implementasi Dan Pengembangan Profesional. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 21(3), Article 3. <https://doi.org/10.21831/jptk.v21i3.3255>
- Hidayat, N. A. S. N., & Nisa, N. (2022). Tantangan Inovasi Pendidikan Di Masa Pasca Pandemi. *Jurnal Basicedu*, 6(5), Article 5. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3345>
- Mustopa, A. M. Y. S., & Iswantir, I. (2023). Pengembangan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di Era Disrupsi. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v15i1.1565>
- Oktarina, N. (2007). Peranan Pendidikan Global Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Dinamika Pendidikan Unnes*, 2(3), 61996.
- Primayana, K. H. (2020). Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya*, 1(3), Article 3.
- Purba, A., & Saragih, A. (2023). Peran Teknologi Dalam Transformasi Pendidikan Bahasa Indonesia Di Era Digital. *All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v3i3.619>

- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.24260/Add.V1i2.1113>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Karwanto, Supriyono, Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., Sofiyana, M. S., & Sulistiana, D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Natural Science*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.15548/Nsc.V6i1.1555>
- Setyorini, E. (2022). Peluang Dan Tantangan Pengembang Teknologi Pembelajaran Jalur Inpassing Di Era Digital. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.51878/Cendekia.V2i2.1223>
- Setyowati, W., Moscato, J., & Embre, C. (2023). Strategi Pendidikan Dasar Untuk Menghadapi Tantangan Era Kurikulum Digital Dengan Studi Empiris. *Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 2(1). <https://doi.org/10.33050/Mentari.V2i1.379>
- Silvia, F., & Syahbudi, M. (2023). Tantangan Dan Peluang: Peran Ekonomi Dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(12), Article 12. <https://doi.org/10.6578/Tjis.V1i12.563>
- Surani, D. (2019). Studi Literatur: Peran Teknolog Pendidikan Dalam Pendidikan 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fkip*, 2(1), Article 1.
- Warsita, B. (2017). Peran Dan Tantangan Profesi Pengembang Teknologi Pembelajaran Pada Pembelajaran Abad 21. *Kwangsan: Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31800/Jtp.Kw.V5n2.P77--90>
- Widodo, W., Wahyudin, A., Masrukhi, M., & Widiyanto, W. (2023). Tantangan Radikal Berdampak Pada Kegagalan Integrasi Teknologi Dalam Inovasi Pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 6(1), Article 1.
- Wuisan, D. S. S., & Mariyanti, T. (2023). Analisa Peran Triple Helik Dalam Mengatasi Tantangan Pendidikan Di Era Industri 4.0. *Jurnal Mentari: Manajemen, Pendidikan Dan Teknologi Informasi*, 1(2). <https://doi.org/10.33050/Mentari.V1i2.258>